

О. О. Приймак, Н. І. Генік

МІСЦЕ БАКТЕРІОФАГОТЕРАПІЇ У ЛІКУВАЛЬНІЙ ПРОГРАМІ КОРЕКЦІЇ ПАРАМЕТРІВ МІКРОЕКОСИСТЕМИ СЛИЗОВОЇ ПІХВИ ПРИ РЕЦИДИВУЮЧОМУ БАКТЕРІАЛЬНОМУ ВАГІНОЗІ

Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України

Приймак Ольга Олегівна - ORCID: [0000-0002-0425-3182](https://orcid.org/0000-0002-0425-3182)

Генік Наталія Іванівна - ORCID: [0000-0001-5755-7537](https://orcid.org/0000-0001-5755-7537)

Summary. Pryimak O. O., Henyk N. I. **THE ROLE OF BACTERIOPHAGE THERAPY IN TREATMENT PROGRAM FOR THE CORRECTION OF THE PARAMETERS OF THE VAGINAL MICROECOSYSTEM IN RECURRENT BACTERIAL VAGINOSIS.** - *Ivano-Frankivsk National Medical University of the Ministry of Health of Ukraine; e-mail: o_makarchuk@ukr.net.* **The aim** - to develop an optimized program for the treatment of recurrent bacterial vaginosis and prevention of relapses in overweight patients; to evaluate effectiveness of the methods offered. **Materials and methods.** A comprehensive study of 60 women of reproductive age with clinical and laboratory manifestations of BV was carried out; 34 women were overweight and obese (group I), 26 patients had BV manifestations and a normal BMI (group II). Bacterioscopic, cytological, bacteriological methods, pH-metry, amine test, "Femoflor-56" method of assessing the biocenosis of urogenital tract in real time, colposcopy were performed. It was offered to supplement standard therapeutic regimens with bacteriophage therapy and hepatoprotectors. To evaluate the effectiveness the main group and the group of comparison were formed. Statistica 6.1 application programs were used for statistical processing. **Results and discussion.** Restoration of normobiocenosis up to 12 months of observation in patients of the comparison group was noted in 11 cases (36.7%) against 23 (76.7%) in the main group ($p < 0.05$), and in obese patients – in 15 cases (88.2 %). Recurrences of BV in the comparison group were observed in 19 women (63.3%) within 6 months; after 12 months – in 28 patients (93.3%), while in the main group the number of recurrences was significantly lower (by 3.7 times, ($p < 0.05$) when combining therapy with phages and hepatoprotectors, accounting for only 7 cases (23.3%) exceptionally in obese women. **Conclusions.** A comparative analysis of two approved therapeutic schemes for the correction of microbiocenosis indicates positive dynamics of clinical symptoms, regardless of the treatment program, however, the normalization of the parameters of the urinary microbiota and a lower percentage of relapses demonstrate a complex use of antibacterial agents and therapeutic phages as sufficiently high in terms of its effectiveness and alternative in approaches. The effectiveness of the complex approach to the therapy of recurrent bacterial vaginosis in women of reproductive age with excess body weight and obesity was 88.2%.

Key words: microbiota of the vaginal mucosa, obesity, bacteriophagotherapy, correction of microbiocenosis.

Реферат. Приймак О. О., Генік Н. І. **МІСЦЕ БАКТЕРІОФАГОТЕРАПІЇ У ЛІКУВАЛЬНІЙ ПРОГРАМІ КОРЕКЦІЇ ПАРАМЕТРІВ МІКРОЕКОСИСТЕМИ СЛИЗОВОЇ ПІХВИ ПРИ РЕЦИДИВУЮЧОМУ БАКТЕРІАЛЬНОМУ ВАГІНОЗІ, Мета роботи:** розробити оптимізовані програми лікування рецидивуючих бактеріальних вагінозів (БВ) та профілактики рецидивів у пацієнток з надмірною масою тіла з оцінкою їх ефективності. **Матеріали та методи.** Нами було проведено комплексне дослідження 60

пацієнок репродуктивного віку із клінічними та лабораторними проявами БВ, із них - 34 особи із надлишковою масою тіла та ожирінням (перша група) та 26 пацієнок з проявами БВ та нормальним індексом маси тіла (ІМТ) (друга група). Використовували бактеріоскопічний, цитологічний, бактеріологічний методи, рН-метрію, аміний тест, метод оцінки біоценозу уrogenітального тракту у реальному часі «Фемофлор», кольпоскопію. Запропоновано доповнити стандартні терапевтичні схеми бактеріофаготерапією та гепатопротекторами. Для оцінки ефективності сформовано дві групи – основну та групу порівняння. Статистична обробка проведена з використанням прикладних програм Statistica 6.1. **Результати дослідження та їх обговорення.** Відновлення нормобіоценозу до 12 місяців спостереження у пацієнок групи порівняння встановлено у 11 спостереженнях (36,7 %) проти 23 (76,7 %) у основній групі ($p < 0,05$), а у пацієнок з ожирінням – у 15 випадках (88,2 %). Рецидиви БВ у групі порівняння відмітили до 6 місяців у 19 жінок (63,3 %), через 12 місяців – у 28 (93,3 %), тоді як у основній групі число випадків рецидивування було значимо меншим (у 3,7 рази, ($p < 0,05$) при поєднанні терапії із фагами та гепатопротекторами, складаючи тільки 7 випадків (23,3 %), причому у жінок з ожирінням. **Висновки.** Порівняльний аналіз двох апробованих терапевтичних схем корекції мікробіоценозу вказує на наявність позитивної динаміки клінічної симптоматики, незалежно від лікувальної програми, проте нормалізація параметрів мікробіоти слизової уrogenітального тракту та нижчий відсоток рецидивів демонструє комплексне застосування антибактеріальних середників та лікувальних фагів, як достатньо високий з позицій її ефективності та альтернативи у підходах. Ефективність комплексного підходу до терапії рецидивуючого бактеріального вагінозу у жінок репродуктивного віку з надмірною масою тіла та ожирінням становила 88,2 % випадків.

Ключові слова: бактеріальний вагіноз, мікроби ота слизової піхви, ожиріння, бактеріофаготерапія, корекція мікробіоценозу.

Актуальність. Необхідність вивчення та лікування бактеріально-вірусних мікст-інфекцій нижніх відділів репродуктивного тракту, перш за все рецидивуючого бактеріального вагінозу (БВ), обумовлена їх значимим поширенням, резистентністю до лікування, розвитком побічних реакцій, тривалим та стійким перебігом та хронізацією процесу [3, 8]. БВ у структурі бактеріальних інфекцій слизової піхви – найбільш поширене захворювання у гінекологічній практиці, частка якого коливається від 30 до 80 % [7, 8], за даними окремих літературних джерел – діагноз ставиться кожній третій жінці репродуктивного віку [11]. Клінічний стан характеризується симптомокомплексом, де домінуючим є посилення секреторної функції і зміна характеристик білей. Етіологічним чинником є асоціація різноманітних інфектів, у основному, неспорутворюючих анаеробів, представників індигеної мікрофлори організму, при цьому БВ виявляють у 80–87 % жінок із патологічними вагінальними виділеннями [16]. Часто поява патологічних виділень буває пов'язаною із поєднання кількох станів – БВ, вильвовагінального кандидозу (ВВК) та аеробного вагініту [1], де крім інфекційних агентів, у патогенезі бере участь гормональний дисбаланс та дисметаболічні зміни. Науковими дослідження встановлено залежність зміни вагінальної флори у фолікулярну фазу, перші 14 днів менструального циклу, коли рівень естрогену високий, а у жінок з ановуляторними циклами, з хронічним аномальним рівнем естрогенів і прогестерону ризик БВ зростає у рази [2, 6].

У останні роки зросло число провокуючих чинників, серед яких високий інфекційний індекс захворювань, що передаються статевим шляхом, безконтрольність, доступність та широке безпідставне використання антибіотиків, ряд екзогенних та ендогенних факторів (використання пероральних контрацептивів, цитостатиків, метаболічні чинники, порушення особистої гігієни, відсутність сексуальної культури, тощо), що приводить до порушення мікроекосистеми піхви та сприяє розвитку хронізації і рецидивів захворювання [4, 6, 14].

Незважаючи на публікації результатів численних наукових досліджень, невиясненими залишаються питання патогенезу уrogenітального інфікування органів малого тазу, а більшість теорій підтверджують відсутність єдиної думки щодо механізмів зростання частоти їх розвитку [2, 15, 16]. Багато повідомлень торкаються питання впливу

імунних механізмів, характеристики яких залежать від ряду факторів, що забезпечують стабільність нормальної мікрофлори піхви. До вказаного переліку чинників належать стан мікробіоти кишечника та метаболічні порушення (інсулінорезистентність, ожиріння, неалкогольна жирова хвороба печінки, гіпотиреоз, цукровий діабет тощо) [1, 3, 6].

Без сумніву, що надмірна маса тіла та ожиріння негативно впливають на мікробіоценоз піхви. Нерегулярні менструальні цикли, гіперпластичні процеси ендометрію часто є супутниками високого індексу маси тіла (ІМТ), поєднуючись із дисбактеріозом кишечника, що заставляє розглядати дисбіоз як прояв системного дисметаболічного та дисбіотичного процесу, який охоплює не тільки мікробіоту репродуктивного тракту, але і ендогенну мікрофлору у різних системах організму [1, 3, 4].

Однак роботи, присвячені зміні нормоценозу піхви в жінок репродуктивного віку із надмірною масою тіла та ожирінням, нечисленні і суперечливі, а пошуки підходів до формування лікувальних програм зберігають свою актуальність.

Мета роботи: розробити оптимізовані програми лікування рецидивуючих бактеріальних вагінозів у пацієток з надмірною масою тіла та оцінити її ефективність.

Матеріали та методи. Нами було проведено комплексне дослідження 60 пацієток репродуктивного віку із клінічними та лабораторними проявами БВ. Із них - 34 осіб із надлишковою масою тіла та ожирінням (перша група), де у 20 жінок виявили надлишкову масу тіла, у 14 осіб діагностовано ожиріння різного ступеню вираженості. У другу групу увійшли 26 пацієток з проявами БВ на нормальним ІМТ. Контрольну групу склали 30 умовно здорових пацієток з нормальним ІМТ. Вік обстежених жінок першої групи дещо різнився з переважанням старшої вікової категорії ($37,9 \pm 5,6$ років), у другій групі - $29,4 \pm 3,2$ роки, групи були репрезентативні за соціальним статусом, структурою гінекологічних захворювань, кількістю пологів, особливостями використання контрацептивних засобів. Критерії включення: репродуктивний вік, наявність інформованої згоди на проведення дослідження, верифіковані лабораторні та клінічні маркери БВ, більше одного епізоду верифікації даного клінічного стану. Критерії виключення були наступні: наявність пухлинних утворів репродуктивних органів, що вимагали оперативного лікування, CIN III, синдром полікістозних яєчників, ендокринопатії – гіпотиреоз та цукровий діабет, злоякісні захворювання будь-якої локалізації, тяжка декомпенсована соматична патологія. Використовували УЗД, бактеріоскопічний, цитологічний, бактеріологічний методи, рН-метрія, амінний тест, метод дослідження стану біоценозу урогенітального тракту у реальному часі «Фемофлор», кольпоскопію. Результати визначення стану біоценозу піхви оцінювали відповідно до існуючих критеріїв: нормоценоз, коли частка нормофлори становить 80-100% щодо загальної бактеріальної маси, кількість *Ureaplasma* spp., *Mycoplasma* spp. - менше 10^4 КУО/мл, а грибів роду *Candida* - менше 10^3 КУО/м; дисбіоз помірний (аеробний, анаеробний або змішаний) при зменшенні частки лактобактерій до 20-80% за рахунок збільшення кількості анаеробів та/або аеробів і дисбіоз виражений (аеробний, анаеробний або змішаний) при зменшенні долі лактобактерій до 20% і менше, і збільшенні долі умовно-патогенних мікроорганізмів до 80-100%.

Нами запропоновано комплексний підхід до лікувальної програми у жінок репродуктивного віку з надмірною масою і ожирінням та рецидивуючим бактеріальним вагінозом.

На першому етапі лікування було застосовано вживання 500 мг метронідазолу двічі на день перорально 7 днів послідовним прийманням по 2г метронідазолу та 150мг флуконазолу 1 раз на місяць протягом 6 місяців. Місцево застосовували комплексний антисептичний препарат, до складу якого входить гексамідин діізотіонат 100мг, 20% розчин хлоргексидину біглюконату – 100мг, хлоркрезолу 300мг на ніч протягом 10 днів.

Наступний етап передбачав застосування бактеріофаготерапії – (інтестіфаг бактеріофаг полівалентний за схемою: перорально 20,0 мл препарату 2 рази на день і одночасно вагінально у тампонах по 10,0-20,0 мл 2 рази на день (на 60 хвилин), тривалість терапії 10 днів).

Для профілактики рецидиву застосовували місцево супозиторії, що містять суміш молочнокислих бактерій (*Lactobacillus crispatus* - $4 \cdot 10^9$ КОЕ/г (CFU/g), *Lactobacillus jensenii* - $2,6 \cdot 10^9$ КОЕ/г (CFU/g), *Lactobacillus gasseri* - $2,6 \cdot 10^9$ КОЕ/г (CFU/g) - 0,12 г (г) та молочна

кислота – 20 мг (мг) 5 днів щоденно на ніч, після чого двічі на тиждень протягом 5 місяців.

Сучасні наукові дані свідчать про наявність причинно-наслідкових зв'язків між метаболічними розладами, захворюванням шлунково-кишкового тракту та гепатобіліарних шляхів, ожирінням та дисбалансом локальних факторів захисту імунної системи і порушеннями мікробіоценозу у різних біотопах [14, 17]. Тому нами вважалося доцільним застосування препаратів гепатопротекторної та антиоксидантної дії позитивним впливом на метаболічні та енергетичні процеси, функціональний стан печінки та кишечника, судинного, у тому числі й мікроциркуляторного русла, що обумовило використання аргініну глутамату 250 мг 2 рази на добу курсом 20 днів. На даному етапі дизайн дослідження передбачав формування двох груп: основна група - 30 пацієток з рецидивуючим БВ, де були застосовані стандартні підходи до корекції мікробіоти сизової піхви, та 30 жінок з рецидивуючим БВ, які отримувала оптимізовану програму лікувально-реабілітаційних заходів. Ефективність терапії оцінювали протягом 12 місяців моніторингу. Статистична обробка проведена з використанням прикладних програм Statistica 6.1.

Результати дослідження та їх обговорення. Етіологічні аспекти вагінальної інфекції характеризуються широким спектром збудників та їх коливаннями як у кількісному, так і у якісному відношенні. На долю умовно-патогенної флори приходилося 76,7 % (23) проти 53,3 % (16) у випадку нормального ІМТ. Структура мікробних інфектів у першій групі була наступною: стафілококи - 35,3 %; кишечна паличка – 23,5 %; протей – 14,7 %; клебсієла – 11,8 %, синегнійна паличка – 2,9 %. В першій групі поєднання БВ та ВВК було виявлено у 18 (52,9 %) проти 30,8 % - у другій групі ($p < 0,05$).

Згідно наших результатів у пацієток з надмірною вагою та ожирінням частота стійких рецидивів БВ (більше двох рецидивів за рік) була у 2,6 рази більшою, особливо у жінок віком 36 років і старше (OR– 2,4; 0,95 %; CI = 0,55-10,381, $p < 0,05$).

Оцінка ефективності попередніх лікувальних програм продемонструвала наступне: у 68,3 % (41) випадків системно та місцево був застосований метронідазол, кліндаміцин – у 43,3 % (26) пацієток, інтравагінальні суппозиторії комбінованого складу – у 86,7 % (52) жінок, місцеві антисептичні препарати – у 51,7 % (31) пацієток, пробіотики системного та місцевого впливу використані у 78,3 % (47) спостережень (рисунок 1). Тривалість терапії становила 21 ± 7 днів.

Рис. 1. Лікувальні середники, використані у терапевтичних програмах, у досліджуваних групах, %, $n=60$.

Аналіз клінічного матеріалу продемонстрував у обох досліджуваних групах зменшення скарг, що відносяться до секреторної функції, негативних суб'єктивних відчуттів та порушення зі сторони шлунково-кишкового тракту та інших систем організму.

Критеріями ефективності фаготерапії стало зниження мікробного обіменіння вагінального секрету умовно патогенними мікроорганізмами з 10^{8-10} КУО/мл до 10^{3-4} КУО/мл протягом 7 днів моніторингу у 26 пацієток (86,7 %) основної групи, тоді як у

групі порівняння позитивний ефект було отримано тільки на 12 день моніторингу у 16 осіб (53,3 %), що дозволило припустити вагомий позитивний вплив фаготерапії у порівнянні із стандартними підходами щодо ступеню зниження обсіменіння вагінального секрету.

Нормалізація вмісту мікрофлори полімікробного характеру (у т.ч. факультативні та облигатні анаероби) у пацієток з надмірною масою тіла та ожирінням моніторили через 14 днів після завершення лікування. Отримані результати продемонстрували, що зниження мікробного обсіменіння у даної категорії пацієток відмітили у групі порівняння у 8 із 17 осіб (41,2 %), тоді як у основній групі даний параметр був вищим у 1,9 рази (13 осіб – 76,5 %) ($p < 0,05$).

Таблиця 1.

Порівняльна оцінка клінічної ефективності запропонованих лікувальних програм у пацієток з ожирінням, $n=34$, %.

Лікувальні програми	Відновлення мікробіоценозу	Побічні прояви	Частота рецидивів	
			6 місяців	12 місяців
Стандартна терапія, $n=17$	7 – 41,2 %	5 – 29,4 %	9 – 52,9 %	12 – 70,6 %
Стандартна терапія + бактеріофаги, $n=17$	13 – 76,5 %*	2 – 11,8 %	2 – 11,8 %*	7 – 41,2 %*

Примітка: * різниця достовірна відносно групи порівняння, $p < 0,05$.

Порівняльна характеристика ефективності запропонованої терапії проводилася з врахуванням даних клінічного та мікробіологічного обстеження через 6 та 12 місяців моніторингу (або при зверненні пацієтки з подібними скаргами) характеризувалася відновленням нормобіоценозу та низькою долею рецидивів у основній групі. Відновлення нормобіоценозу до 12 місяців спостереження у пацієток групи порівняння встановлено у 11 спостереженнях (36,7 %) проти 23 (76,7 %) у основній групі ($p < 0,05$), а у пацієток з ожирінням – у 15 випадках (88,2 %).

Рецидиви БВ у групі порівняння відмітили до 6 місяців у 19 жінок (63,3 %), через 12 місяців – у 28 (93,3 %), тоді як у основній групі число випадків рецидивування було значимо меншим (у 3,7 рази, ($p < 0,05$) при поєднанні терапії із фагами та гепатопротекторами, складаючи тільки 7 випадків (23,3 %), причому у жінок з ожирінням.

Таким чином, ефективність комплексного підходу до терапії рецидивного бактеріального вагінозу у жінок репродуктивного віку з надмірною масою тіла та ожирінням становила 88,9 % випадків.

Дискусія. Провокуючими факторами рецидиву БВ можуть бути запальні захворювання сечовивідного тракту, надмірна маса тіла, дисбіоз кишечника, захворювань жовчовивідних шляхів, інсулінорезистентність та цукровий діабет, гельмінтози, виразкова хвороба шлунку та кишківника, варикозна хвороба вен малого тазу, хронічна артеріальна гіпертензія, а також шкідливі умови праці, тривале використання внутрішньоматкових контрацептивів та застосування комбінованих оральних контрацептивів, наявність хронічної персистоючої інфекції в організмі [1, 3, 4, 8, 15, 16].

Не слід відкидати той факт, що власне жирова тканина володіє певними регуляторними властивостями багатьох фізіологічних функцій організму, перш за все, як потужний ендокринний орган, який секретує цілий спектр життєво важливих біологічних речовин, котрі здатні індукувати чи підтримувати дисбіотичні порушення [1, 3]. Аналіз літературних повідомлень ще раз дав підтвердження відомому факту, що за наявності ожиріння існує підвищений ризик розвитку інфекційних процесів [3, 13]. Наукові і експериментальні дослідження демонструють не тільки зростання частки бактеріального вагінозу у таких пацієток у 3,5 рази, але і зміну чисельності та видового складу мікроорганізмів у біотопі слизової піхви [7, 8, 12]. Адаптивні або необоротні зміни у різних ланках мікроекологічної системи організму призводять не тільки до дефіциту лактобактерій, але і до маніфестації клінічних проявів дисбактеріозу кишечника (у 50–55% жінок, які страждають на бактеріальний вагіноз) [2-6]. Автори вказують на єдиний механізм дисбіотичних процесів в організмі з домінуючим проявом у генітальній та травній системах [12, 16].

Підходи до лікування патологічних виділень, не зважаючи на значиме число

наукових публікацій, зберігають свою несистематизованість та суперечливість. Експертна рада Європейського керівництва з лікування вагінальних виділень (2018) (IUSTI/BOO3) рекомендує 5–7-добовий курс місцевого або перорального метронідазолу, або 7 - добовий курс інтравагінального кліндаміцину як першу лінію терапії неускладненого БВ [11]. Нерідко антибактеріальна терапія приводить до зниження колонізаційної резистентності вагінального біоотпу та чутливості до антибіотиків, а також до пригнічення лактобацил. Деякі наукові публікації рекомендують системне застосування кліндаміцину, проте є вказівки на ускладнення діареєю, а при місцевому – до повної елімінації лактобактерій [16]. Це сприяє ініціації та посиленню загальних процесів дисбактеріозу (рецидиву) і підтримує лужне середовище.

Враховуючи особливості формування та забезпечення захисту слизової від інфекційних патогенів, перед науковцями постає питання застосування середників, що створюють передумови для пригнічення розмноження та елімінації інфекційних агентів, а також позитивного впливу на склад нормальної мікрофлори. Перспективним напрямком у удосконаленні підходів до профілактики та лікування вагінальних інфекцій стало використання бактеріофагів, які можуть впливати на резистентні до антибіотиків штами бактерій [5, 9]. Доцільність їх застосування полягає у підвищенні ефективності в комплексі з етіотропною терапією, нетоксичність, бактеріофаги не викликають дисбактеріозу та побічних реакцій [10, 13]. БВ, як полімікробний вагінальний синдром потребує антимікробної терапії, у той же час антибіотикотерапія не є виключно методом лікування інфекцій статевого тракту. Застосування бактеріофагів можливе і у вигляді монотерапії (місцево або перорально), а також у поєднанні із іншими антибактеріальними середниками та імунопрепаратами [5, 9, 10, 13].

Висновки. Як продемонстрував огляд літературних джерел, дисбіотичні порушення слизової репродуктивного тракту залишаються найпоширенішими клінічними станами у структурі гінекологічної патології, і на сьогодні відсутні прийнятні науковою спільнотою єдині патогенетичні погляди щодо взаємозв'язку регуляторних механізмів макроорганізму та інфекційних чинників у жінок репродуктивного віку у випадку метаболічних порушень гомеостазу, що, очевидно, зберігає передумови для резистентності до терапії, також остаточно не визначені підходи до лікування, критерії вибіковності та превентивні заходи рецидивування [3, 6, 10, 12].

Порівняльний аналіз двох апробованих терапевтичних схем корекції мікробіоценозу у пацієнток з рецидивуючим БВ вказує на наявність позитивної динаміки клінічної симптоматики, незалежно від лікувальної програми, проте нормалізація параметрів мікробіоти слизової уrogenітального тракту та нижчий відсоток рецидивів демонструє комплексне застосування антибактеріальних середників та лікувальних фагів, що вказує на достатньо високу їх ефективність як альтернативного підходу.

Перспективним залишається використання бактеріофагів у акушерсько-гінекологічній практиці у випадку уrogenітальної інфекції, особливо при виділенні із піхвового секрету полірезистентних штамів мікроорганізмів.

Література:

1. Ananieva MM. Etiological and pathogenetic aspects of nonspecific bacterial vaginosis. *Zaporozhye Medical Journal*. 2018; 20.3 (108): 34-37.
2. Гаспарян КА. Бактеріальний вагіноз та вульвовагінальний кандидоз у жінок репродуктивного віку з надлишковою масою тіла та ожирінням (огляд літератури). *Український журнал Перинатології і Педіатрії*. 2021; 3(87):70 -76.
3. Климнюк СІ, Михайлишин ГІ, Маланчук ЛМ. Мікробіологічні особливості бактеріальних вагінозів у жінок різних вікових категорій та шляхи їх мікробіологічної корекції. *Здобутки клінічної і експериментальної медицини*. 2019;3:21-31. doi: 10.11603/1811-2471.2019.v.i3.10258
4. Кондратюк ВК, Гаспарян КА, Кондратюк КО, Дзись НП, Коблош НД. Комплексний підхід до терапії та профілактики рецидивів бактеріального вагінозу у жінок репродуктивного віку з надмірною масою тіла та ожирінням. *Здоров'я жінчини*. 2020;5-6(151-152):89-92.

5. Оршак І, Макарчук О. Характеристика мікробіоти слизової оболонки репродуктивного тракту у пацієнок з гіперплазією ендометрія у поєднанні з хронічним ендометритом та оптимізована програма реабілітаційної терапії та прекоцепційної підготовки. 2022; 27:2(2):47-60. DOI: [10.52705/2788-6190-2022-02-8](https://doi.org/10.52705/2788-6190-2022-02-8)
6. Перепанова ТС, Меринов ДС, Казаченко АВ, Хазан ПЛ, Малова ЮА. Бактериофаготерапія урологічної інфекції. Урологія. 2020;5:106–114 Doi: <https://dx.doi.org/10.18565/urology.2020.5.106-11>
7. Anahtar MN, Gootenberg DB, Mitchell CM, Kwon DS. Cervicovaginal Microbiota and Reproductive Health: The Virtue of Simplicity. *CellHost Microbe*. 2018;23(2):159–168. doi: [10.1016/j.chom.2018.01.013](https://doi.org/10.1016/j.chom.2018.01.013).
8. Gupta S, Kakkar V, Bhushan I. Crosstalk between Vaginal Microbiome and Female Health: A review. *Microb Pathog*. 2019;136:103696. doi: [10.1016/j.micpath.2019.103696](https://doi.org/10.1016/j.micpath.2019.103696).
9. Kalia N, Singh J, Kaur M. Microbiota in vaginal health and pathogenesis of recurrent vulvovaginal infections: a critical review. *Ann Clin Microbiol Antimicrob*. 2020 Jan 28;19(1):5. doi: [10.1186/s12941-020-0347-4](https://doi.org/10.1186/s12941-020-0347-4)
10. Maciejewska B, Olszak T, Drulis-Kawa Z. Applications of bacteriophages versus phage enzymes to combat and cure bacterial infections: an ambitious and also a realistic application? *Appl Microbiol Biotechnol*. 2018 Mar;102(6):2563-2581. doi: [10.1007/s00253-018-8811-1](https://doi.org/10.1007/s00253-018-8811-1).
11. Rohde C, Wittmann J, Kutter E. Bacteriophages: A Therapy Concept against Multi-Drug-Resistant Bacteria. *Surg Infect (Larchmt)*. 2018 Nov/Dec;19(8):737-744. doi: [10.1089/sur.2018.184](https://doi.org/10.1089/sur.2018.184)
12. Sherrard J, Wilson J, Donders G, Mendling W, Jensen JS. European (IUSTI/WHO) International Union against sexually transmitted infections (IUSTI) World Health Organisation (WHO) guideline on the management of vaginal discharge. *Int J STD AIDS*. 2018; 29 (13): 1258–1272. doi: [10.1177/0956462418785451](https://doi.org/10.1177/0956462418785451)
13. Tsimaris P, Giannouli A, Tzouma C, Athanasopoulos N, Creasas G, Deligeoroglou E. Alleviation of vulvovaginitis symptoms: can probiotics lead the treatment plan? *Benef Microbes*. 2019 Dec 9;10(8):867-872. doi: [10.3920/BM2019.0048](https://doi.org/10.3920/BM2019.0048).
14. Xiao B, Wu C, Song W, Niu X, Qin N, Liu Z, Xu Q. Association Analysis on Recurrence of Bacterial Vaginosis Revealed Microbes and Clinical Variables Important for Treatment Outcome. *Front Cell Infect Microbiol*. 2019 Jun 11;9:189. doi: [10.3389/fcimb.2019.00189](https://doi.org/10.3389/fcimb.2019.00189).
15. Vazquez F, Fernandez Blazquez A, Garcia B. Vaginosis. *Vaginal microbiota. Enferm Infecc Microbiol Clin*. 2019; 37 (9): 592–601. English, Spanish. doi: [10.1016/j.eimc.2018.11.009](https://doi.org/10.1016/j.eimc.2018.11.009). Epub 2018 Dec 26. PMID: 30594321.
16. WHO. Sexually Transmitted and Other Reproductive Tract Infections. 2020. RL: <http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/9241592656/en/>.
17. Centers for Disease Control and Prevention. Sexually transmitted Infections Treatment Guidelines. 2021.

References:

1. Ananieva MM. Etiological and pathogenetic aspects of nonspecific bacterial vaginosis. *Zaporozhye Medical Journal*.2018; 20.3 (108): 34-37.
2. Hasparian KA. Bacterial vaginosis and vulvovaginal candidiasis in overweight and obese women of reproductive age (literature review). *Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics*; 2021; 3(87): 70-76.
3. Klymniuk SI., Mykhailyshyn HI., Malanchuk LM. Microbiological features of bacterial vaginosis in women of different age categories and ways of their microbiological correction. *Achievements of clinical and experimental medicine*. 2019; 3: 21-31. DOI [10.11603/1811-2471.2019.v.i3.10258](https://doi.org/10.11603/1811-2471.2019.v.i3.10258)
4. Kondratiuk VK, Hasparian KA, Kondratiuk KO, Dzys NP, Koblosh ND. A comprehensive approach to therapy and prevention of recurrences of bacterial vaginosis in overweight and obese women of reproductive age. *Health of Women*. 2020;5-6 (151-152):89-92.

5. Nosenko OM. A modern view of cervicovaginal dysbiosis caused by the combination of bacterial vaginosis, associated bacteria and yeast-like fungi of the genus *Candida* (literature review and own data). *Health of Women*, 2020; 7(153): 74-83; doi 10.15574/HW.2020.153.74
6. Ogorodnik AA, Davydova YuV. Efficacy of itraconazole in preconception prevention of recurrent vulvovaginal candidiasis. *Perinatology and Pediatrics*. 2017; 2 (70): 74–78].
7. Pandei SA. Combination of candidal vulvovaginitis and bacterial vaginosis: optimization of diagnosis and treatment in women of reproductive age. *Women's Reproductive Health*. 2020. No. 3. P. 32–35.
8. Perepanova TS, Merinov DS, Kazachenko AV, Khazan PL, Malova YuA. Bacteriophage therapy of urological infection. *Urology*. 2020;5:106–114 Doi: <https://dx.doi.org/10.18565/urology.2020.5.106-11>
9. Alyautdina OS, Esina EV. Immunological Methods for Treatment of Vulvovaginal Infections in the Preconception Period. *J Med Life*. 2019; 12 (4): 368–373. doi: 10.25122/jml2019-0068. PMID: 32025255; PMCID: PMC6993294
10. Anahtar MN, Gootenberg DB, Mitchell CM, Kwon DS. Cervicovaginal Microbiota and Reproductive Health: The Virtue of Simplicity. *CellHost Microbe*. 2018; 23 (2): 159–168. doi: 10.1016/j.chom.2018.01.013. PMID: 29447695.
11. Champer M, Wong AM, Champer J, Brito IL, Messer PW, Hou JY, Wright JD. The role of the vaginal microbiome in gynaecological cancer. *BJOG*. 2018; 125 (3): 309–315. doi: 10.1111/14710528.14631. Epub 2017 Apr 12. PMID: 28278350
12. Coudray MS, Madhivanan P. Bacterial vaginosis. A brief synopsis of the literature. *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology*. 2020; 245: 143–148
13. Gianluca Quaranta, Maurizio Sanguinetti, Luca Masucci Fecal Microbiota Transplantation: A Potential Tool for Treatment of Human Female Reproductive Tract Diseases *Front Immunol*. 2019; 10: 2653
14. Giovanini AF, Lobas A, Reisdorfer G. Bacterial Vaginosis and Desquamative Inflammatory Vaginitis. *N. Engl J Med*. 2019; 380: 1088–1089. doi: 10.1056/NEJMc1900134
15. Gupta S, Kakkar V, Bhushan I. Crosstalk between Vaginal Microbiome and Female Health: A review. *Microb Pathog*. 2019; 136: 103696. doi: 10.1016/j.micpath.2019.103696. Epub 2019 Aug 23. PMID: 31449855
16. Kalia N, Singh J, Kaur M. (2020, Jan 28). Microbiota in vaginal health and pathogenesis of recurrent vulvovaginal infections: a critical review. *Ann ClinMicrobiolAntimicrob*. 19 (1): 5. doi: 10.1186/s1294102003474. PMID: 31992328; PMCID: PMC6986042
17. Maciejewska B., Olszak T., Drulis-Kawa Z. Applications of bacteriophages versus phage enzymes to combat and cure bacterial infections: an ambitious and also a realistic application? *Appl Microbiol Biotechnol*. 2018;102: 2563–2581.

Робота надійшла в редакцію 25.08.2022 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування